

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОРҚА МИЯ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ЭРТА ДАВРИДА БУЙРАКЛАР МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хусейнова Г.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада орқа мия жароҳатланишининг эрта давридаги 3 ойлик каламушлар буйраklarининг морфологик хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Каламуш буйраklarини морфологик таҳлили орқа мия жароҳатланишдан кейинги 1- кунларида ўтказилган.

Калит сўзлар: орқа мия шикастланиши, буйраklar, нефрон, биоптат, Шумлянский-Боумен капсуласи, томирли копточка.

FEATURES OF MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE KIDNEYS IN THE EARLY PERIOD OF SPINAL CORD INJURY

Khuseynova G.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of scientific research that allowed us to evaluate and study the morphological features of the kidneys of 3-month-old rats in the early period period of spinal cord injury. Morphological analysis of the rat kidneys was carried out on the 1st day after spinal cord injury.

Key words: spinal cord injury, kidneys, nephron, biopsy, Shumlyansky-Bowmen capsule, vascular ball.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК В РАННИМ ПЕРИОДЕ СПИННО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Хусейнова Г.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: В данной статье представлены результаты научных исследований, позволивших оценить и изучить морфологические особенности почек 3-месячных крыс в раннем периоде спинномозговой травмы. Морфологический анализ почек крыс проводился на 1-е сутки после спинномозговой травмы.

Ключевые слова: спинно-мозговая травма, почки, нефрон, биопсия, капсула Шумлянского-Боумена, сосудистый клубочек.

Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши барча травматик жароҳатланишлар орасида, ўзининг фавкулуддаги вазиятларда мураккаблиги, тиббий, ижтимоий ҳамда иктисодий оқибатларининг жиддийлиги туфайли энг оғирларидан бири бўлиб ҳисобланади [3].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, замонавий цивилизациянинг жадал ривожланиши билан бирга борган сари глобал муаммолар ҳам ошиб бормоқда. Айниқса, турли йўл-транспорт ҳодисалари туфайли келиб чиқадиган умуртқа пағонаси ва орқа мианинги жароҳатланиши умумий жароҳатларнинг 0,7-6-8% ини, суяк жароҳатлари орасида эса 6,3–20,3% ини ташкил этади ва ўртача ёшдаги меҳнатга лаёқатли шахсларнинг ногиронлигига сабаб бўлади [1,2,4].

Кўпгина ҳолларда, орқа мия жароҳатланишининг оқибатлари оғир неврологик нуқсонларнинг ривожланиши билан тавсифланади ва бу эса жабрланган беморлар ҳаёт фаолиятининг чекланишига сабаб бўлади. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши оқибатидаги неврологик ўзгаришлар, ўз навбатида тос аъзолари функцияларининг бузилишига олиб келади. Хусусан, сийдик айирув тизимидаги ўзгаришлар деярли барча жабрланган беморларда учраб, урологик асоратларнинг посттравматик синдром оқибатида беморлар ўлимига сабаб бўлмоқда [5,6].

Шунинг учун ҳам ушбу йўналишда тасодифий автоҳалокатлар туфайли орқа мия жароҳатланишдан кейин келиб чиқадиган иккиламчи экстраспинал асоратлар, хусусан, замонавий нефрологияда буйрак касалликларини эрта аниқлаш, диагностика ва диф-диагностика қилиш, асоратларни олдинини олишга доир керакли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш кераклигини талаб қилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади орқа мия жароҳатланишларининг эрта даврида буйрақлар морфологик параметрлари ўзгаришларини қиёсий ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот учун 3 ойлик, ўртача 150 гр оғирликдаги 10 та оқ зотсиз каламушлар жалб этилган. Тадқиқот учун олинган барча лаборатория ҳайвонлари виварийда ёғоч қипиклари солинган пластик қафасларда, хона ҳароратида, лаборатория ҳайвонларини сақлаш стандартларига мувофиқ сақланди. Тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари 2 та гуруҳга бўлинган, яъни биринчи гуруҳга орқа мия жароҳати етказилмаган ҳайвонлар (назорат, n=5), иккинчи гуруҳга (тадқиқот, n=5) – бел соҳасидан орқа мия жароҳати етказилган ҳайвонлар киради. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда орқа мия жароҳатланиши махсус ишлаб чиқилган модел асосида “юқоридан кулаш ҳодисаси” усули билан етказилган. Тажрибада тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари энгил изофлуран ёрдамида умумий наркоз остида ҳушсизлантирилди ва металл стерженга мустаҳкамланган ёғоч тўсинга жойлаштирилиб, кўл-оёқлари мустаҳкамланди. Сўнгра металл шарча 45° бурчак остидан орқа миянинг бел сатҳида зарба берилди ва орқа мия жароҳати чақирилди.

Жароҳатланишдан кейин ушбу тажриба давомида 5 та тадқиқот гуруҳи каламушлари жиддий, ўртача оғир даражадаги жароҳатланишлар олди. Жароҳатланишдан кейин омон қолган ҳайвонлар махсус пластик қафасга ўказилди ва травмадан кейинги ҳолат тикланмагунча кузатилди.

Тадқиқот учун олинган ҳайвонлар энгил эфирли наркоз остида анестезия қилиниб, қорин бўшлиғи очилди ва буйрак аъзолари кейинги гистологик ва морфометрик текширув учун ажратиб олинди. Ажратиб олинган буйрақлар 10% ли нейтрал формалин эритмасига солинди. Буйрак препаратлари стандарт гистологик методлардан фойдаланган ҳолда тайёрланиб, препаратлар гематоксиллин ва эозин, Ванн-Гизон бўёқлари билан бўялди. Препаратларнинг микроскопияси микроскопнинг катталаштирилиш масштаби × 60, × 80 бўлган тринокуляр микроскоп ёрдамида амалга оширилди. Гистологик тасвирлар микроскоп камераси ёрдамида олиниб, ушбу олинган тасвирларни таҳлил қилиш мақсадида тиббиёт учун махсус дастур асосида амалга оширилди. Маълумотларнинг ишончилигини таъминлаш мақсадида, ҳар бир параметрни аниқлаш учун такрорий ўлчовлар ишлатилган. Олинган натижаларни статистик қайта таҳлил қилиб, намунавий ўртача параметрлари ҳисоблаб чиқилди.

Тадқиқот натижалари: Ўртача оғир даражадаги орқа мия жароҳатланишида 24 соатдан кейин каламушлар буйрагининг морфологик параметрларининг хусусиятларини ўрганиш мақсадида буйрак тўқималаридан микроскопик препаратлар тайёрлаб, микроскоп остида кўрилди ва қуйидаги натижалар қайд этилди:

1-расм. Тадқиқот гуруҳининг бел соҳасидан орқа мия жароҳати олган уч ойлик оқ зотсиз каламушлари ички аъзоларининг топографик жойлашиши. 1-юрак, 2-жигар, 3-ингичка ичак, 4- йўғон ичак, 5-буйрак.

Тадқиқот гуруҳининг 3 ойлик оқ зотсиз каламуш буйрақлари бел соҳасида XII-кўкрак сигментидан бошланиб, III-бел сигменти рўпарасида тугайди. Улар қизил-жигарранг кўринишли

ловиясимон шаклидаги жуфт орган бўлиб, бириктирувчи тўқимадан иборат бўлган силлик, ялтирок капсула билан қопланган бўлиб, уларда макроскопик томондан кўринадиган патологик ўзгаришлар кузатилмасда (1-расм), лекин гистологик жиҳатдан бир қатор ўзгаришлар аниқланди (2-, 3- расмлар).

2-расм. Орқа мия жароҳатланишининг оралиқ давридаги 2 - тадқиқот гуруҳининг 3 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. (Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 x ОБ 40. 1-дистал эгри-бугри калавасимон каналча, 2-ўчоқли қон қуйилиш зонаси, 3-проксимал эгри-бугри калавасимон каналча.)

Гистологик текширув натижалари шуни кўрсатдики, орқа мия жароҳатланишининг эрта даврларида яъни 24 соат буйраклар тузилишида яққол намоён бўлувчи ўзгаришлар юз берди (2-, 3-расмлар).

Препаратларни Гематоксилин ва эозин бўёғи билан бўяш гистологияда энг кенг тарқалган бўяш усулларида бири бўлиб, базофил хужайрали тузилмаларни ёрқин кўк рангга бўядиган асосий бўёқ гематоксилин ва эозинфил хужайрали тузилмаларни қизил-пушти рангга бўядиган алкоголь кислотали бўёқ эозиндан фойдаланишни ўз ичига олади. Базофил тузилмалар одатда нуклеин кислоталарни (ДНК ва РНК) ўз ичига олган тузилмалардан иборат бўлиб, хужайра ядроси, рибосомалар ва цитоплазманинг РНКга бой жойларини киритиш мумкин. Эозинфил тузилмаларда Леви таналари мисолидаги каби хужайра ичидаги ва хужайрадан ташқари оксиллар мавжуд. Бундан ташқари хужайра цитоплазмаси ҳам эозинфил муҳитдир. Томирлардаги эритроцитлар ҳар доим ёрқин қизил рангга бўялган бўлади.

Шундай қилиб, тадқиқот гуруҳининг орқа мия жароҳатланиши олган 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг орқа мия жароҳатининг эрта, оралиқ ҳамда давридаги ушбу Гематоксилин ва эозин бўёғи билан бўяб таёрланган препаратимизда буйракнинг пўстлоқ ҳамда мағиз қавати нефронларидаги ўз тузилишини сақлаб қолган ва деструкцияга учраган буйрак таначалари, буйрак томирли копточасининг ҳажм жиҳатдан кичрайганлиги, шунингдек, буйрак таначасининг Шумлянский-Боумен капсуласи ҳисобига кенгайиши ҳисобига катталашганлиги, проксимал ва дистал эгри-бугри калавасимон каналчалар хужайраларининг кариолизи ҳамда уларнинг эпителий ядроларидаги пролифератив ўзгаришлари, каналчалар ичида эритроцитларнинг мавжудлиги, каналчалар ораси ўчоқли қон қуйилиш зоналарининг борлиги (2-расм), вена қон томирларининг эритроцитар масса ҳисобига димланиши каби турли патологик ўзгаришларнинг мавжудлиги қайд этилди қайд этилди. Препаратларни Ван Гизон бўёғи орқали бўялганда коллаген толаларнинг ривожланганлиги даражасини кўрсатади ва меёрий кўрсаткичларга нисбатан кўп миқдорда коллаген толаларнинг шаклланиш жараёнининг давомийлиги зарарланган хужайралар ўрнида бириктирувчи шаклланиши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам орқа мия жароҳатланишининг эрта даврида аксарият буйрак тўқимасининг стромасида тўқ пушти рангли дағал толали тузилмалар, копточка, проксимал ва дистал каналчалар периметри бўйлаб сийрак толали тузилмалар атрофида майда такомиллашиб бораётган дағал толали толалар ҳам аниқланди (3-расм).

3-расм. Орқа мия жароҳатланишининг эрта давридаги 2 - тадқиқот гуруҳининг уч ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. (Ван Гизон билан бўялган. ОК 10 х ОБ 20. 1-проксимал эгри-бугри калавасимон каналча периметри бўйлаб султ шаклланган коллаген толали тузилма, 2-проксимал эгри-бугри калавасимон каналча периметри бўйлаб султ шаклланган коллаген толали тузилма.)

Бундай белгилар стромада фибробластлар томонидан уч типдаги коллаген синтезининг кучайишини кўрсатади ва натижада каналчалар базал қавати атрофида қалинлашган дағал толали тузилмалар реабсорбция жараёнидаги қайта сўрилайётган бирламчи сийдикнинг периканаликуляр соҳадаги томирларга ўтишига тўсқинлик қилиши оқибатида иккиламчи сийдикнинг кам миқдорда ҳосил бўлишига олиб келади. Шундай қилиб, макроскопик жиҳатдан тадқиқот гуруҳи оқ зотсиз каламушлар буйрагида кўринарли ўзгаришлар келиб чиқмаган бўлса-да, аммо гистологик жиҳатдан орқа мия жароҳатланиши олгандан кейин 24 соат ўтгач оқ каламушлар буйрак нефрон элементларидаги ўзгаришлар яққол намоён бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акшулаков, С. К. Эпидемиология травм позвоночника и спинного мозга / С. К. Акшулаков, Т. Т. Керимбаев // Материалы III съезда нейрохир. Рос.-СПб., 2002.-С. 182.
2. Шпаченко Н.Н., Климовицкий В.Г., Стегний С.А. и др. Особенности медицинской помощи и прогноз исходов при позвоночно-спинномозговой травме в догоспитальном этапе. Материалы научн. конф. посвящ. 40-летию отделения патологии позвоночника «Хирургия позвоночника - полный спектр». М. 2007. с. 336-339.
3. Предикторы осложнений и летальных исходов травматических повреждений спинного мозга / Л. М. Мирзаева, С.В. Лобзин, И.В. Чистова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 59-71;
4. Шпаченко Н.Н., Климовицкий В.Г., Стегний С.А. и др. Особенности медицинской помощи и прогноз исходов при позвоночно-спинномозговой травме в догоспитальном этапе. Материалы научн. конф. посвящ. 40-летию отделения патологии позвоночника «Хирургия позвоночника - полный спектр». М. 2007. с. 336-339.
5. Anderson, K.K. Optimal Timing of Surgical Decompression for Acute Traumatic Central Cord Syndrome: A Systematic Review of the Literature / K.K. Anderson, L. Tetreault, M.F. Shamji et al. // Neurosurgery. - 2015. - Vol. 77. - P. 15-32.
6. Liu, J.M. Is urgent decompression superior to delayed surgery for traumatic spinal cord injury? A meta-analysis / J.M. Liu, X.H. Long, Y. Zhou et al. // World neurosurg. - 2016. - Vol. 87. - P. 124-131.

Иқтибос учун: Хусейнова Г.Х. Орқа мия жароҳатланишининг эрта даврида буйраклар морфологик параметрларининг ўзига хос хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 827–830. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17365599>